

УДК 004.94
DOI 10.5281/zenodo.14184700
Научная статья

МИКРОСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ АСУТП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

MICROSERVICE ARCHITECTURE FOR INCREASING THE FAULT TOLERANCE OF APCS AT THE ENTERPRISES OF AVIATION INDUSTRY

ГАРАНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат технических наук,

*Московский государственный технический университет гражданской авиации
(МГТУ ГА).*

GARANIN SERGEY ALEXANDROVICH,

Candidate of technical sciences,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В статье рассматривается использование микросервисной архитектуры для повышения отказоустойчивости автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на авиапредприятиях. Проанализированы основные принципы проектирования микросервисов, преимущества их использования в критически важных системах, а также приведены современные технологии и инструменты, обеспечивающие отказоустойчивость, масштабируемость и гибкость системы. На основе проведённых экспериментов продемонстрировано, что внедрение микросервисной архитектуры позволяет значительно сократить время восстановления системы после сбоев, повысить её производительность и упростить процесс обновления модулей. В работе приведены результаты тестирования, существующие ограничения и потенциальные области для улучшения. Сделан вывод, что микросервисный подход является стратегически важным решением для повышения надёжности АСУТП в условиях сложных и динамичных производственных процессов авиационной отрасли.

The article deals with the use of microservice architecture to improve fault tolerance of automated process control systems (APCS) at aviation enterprises. The basic principles of microservices design, advantages of their use in critical systems are analyzed, as well as modern technologies and tools providing fault tolerance, scalability and flexibility of the system are given. On the basis of the conducted experiments it is demonstrated that the introduction of microservice architecture allows to significantly reduce the system recovery time after failures, increase its performance and simplify the process of updating modules. The paper summarizes the test results, existing limitations and potential areas for improvement. It is concluded that the microservice approach is a strategically important solution to improve the reliability of the APCS in the complex and dynamic production processes of the aviation industry.

Ключевые слова: *гражданская авиация, автоматизированная система, микросервисы, производственный процесс, авиапредприятие, отказоустойчивость, контейнеризация, программная архитектура.*

Key words: *civil aviation, automated system, microservices, production process, aviation enterprise, fault tolerance, containerization, software architecture.*

В современных условиях авиационная промышленность сталкивается с высокой сложностью и динамичностью производственных процессов, требующих точного управления, надежности и гибкости автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Традиционные монолитные архитектуры таких систем часто оказываются недостаточно эффективными в плане отказоустойчивости и масштабируемости. Сбои в одной из функций могут привести к остановке всей системы [7], что недопустимо в условиях критически важного производства.

Одной из ключевых проблем является необходимость обеспечения высокой отказоустойчивости АСУТП в условиях возрастающей сложности их компонентов и интеграции новых цифровых технологий [5]. При этом важно минимизировать время простоя системы, снизить операционные риски и упростить процесс внесения изменений и обновлений, не нарушая текущих рабочих процессов.

Настоящая работа направлена на изучение возможностей применения микросервисной архитектуры для повышения отказоустойчивости АСУТП на предприятиях авиационной промышленности. Исследование включает анализ преимуществ и ограничений микросервисного подхода, оценку его влияния на ключевые характеристики системы, а также разработку рекомендаций по эффективному внедрению этой архитектуры в отраслевые решения [4].

Рассмотрим ключевые принципы, на которых строится микросервисная архитектура.

Независимость компонентов. Одной из ключевых характеристик микросервисов является их автономность. Каждый модуль – это самостоятельное приложение, обладающее собственной логикой, данными и интерфейсом для взаимодействия с другими сервисами. Это означает, что отказ одного из микросервисов не влияет на работоспособность других [9]. Например, если микросервис, отвечающий за управление логистикой, выходит из строя, модули, связанные с техническим обслуживанием или планированием полётов, продолжают функционировать в штатном режиме.

Слабая связанность. Микросервисы взаимодействуют друг с другом через стандартизированные интерфейсы, такие как REST API или очереди сообщений (например, RabbitMQ, Kafka) [8]. Это обеспечивает минимальную зависимость между модулями и позволяет легко заменять или модифицировать один микросервис без необходимости изменять остальные.

Изоляция данных. Каждый микросервис управляет собственным набором данных, что исключает риски, связанные с централизованным хранилищем.

Масштабируемость. Микросервисы предоставляют возможность масштабирования отдельных модулей в зависимости от их нагрузки. Например, если модуль обработки данных о состоянии самолётов сталкивается с увеличением количества входящих запросов, его можно масштабировать независимо от других частей системы. Это позволяет эффективно использовать ресурсы и повышает отказоустойчивость [1].

Упрощение обновлений и поддержки. Благодаря модульности микросервисов обновления или исправления ошибок могут быть применены к одному компоненту без необходимости остановки всей системы. Это особенно важно для АСУТП, где время простоя системы критически влияет на работу предприятия.

Отказоустойчивость в микросервисной архитектуре достигается за счёт использования нескольких методов, которые предотвращают сбои, минимизируют их последствия и ускоряют восстановление системы.

Репликация сервисов и распределение нагрузки.

Репликация – это создание нескольких копий одного и того же микросервиса, которые

работают параллельно. Это обеспечивает:

- *Непрерывность работы*: если одна из реплик выходит из строя, система автоматически переключается на другую [9].
- *Равномерное распределение нагрузки*: балансировщики нагрузки, такие как NGINX или HAProxy, распределяют входящие запросы между репликами, предотвращая перегрузку отдельных экземпляров [7].

Пример: модуль мониторинга состояния самолетов на авиапредприятии может быть реплицирован на нескольких серверах, что позволяет системе обрабатывать тысячи запросов от операторов и различных датчиков без снижения производительности [2].

Автономия и дублирование критически важных компонентов.

Некоторые микросервисы в АСУТП выполняют задачи, от которых напрямую зависит работа всего предприятия. Для таких сервисов применяются следующие меры:

- *Изолированное выполнение*: критически важные микросервисы развертываются в отдельных контейнерах или виртуальных машинах [3], чтобы минимизировать влияние возможных конфликтов с другими сервисами.
- *Дублирование*: резервные копии сервисов, работающие на других серверах или в облачной инфраструктуре, готовы к активации в случае сбоя.

Асинхронная связь между сервисами.

Асинхронное взаимодействие снижает нагрузку на систему и повышает её устойчивость к сбоям. Это достигается за счёт использования таких технологий, как:

- *Очереди сообщений* (RabbitMQ, Apache Kafka): если один сервис временно недоступен, данные остаются в очереди до его восстановления, что предотвращает потерю информации и позволяет продолжать работу остальных модулей [8].
- *Событийно-ориентированная архитектура*: микросервисы реагируют на события, генерируемые другими компонентами, что позволяет организовать гибкое и устойчивое взаимодействие.

Мониторинг и оповещение.

Эффективный мониторинг системы позволяет оперативно обнаруживать сбои и реагировать на них до того, как они повлияют на работу всей системы. Для этого используются инструменты, такие как:

- Prometheus: сбор и анализ метрик микросервисов.
- Grafana: визуализация данных в виде графиков и дашбордов.
- ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana): сбор, анализ и визуализация логов.

Для успешного внедрения микросервисной архитектуры применяются современные технологии, обеспечивающие управление, мониторинг и оркестрацию сервисов:

- Kubernetes. Является стандартом для оркестрации контейнеров, он автоматически управляет развертыванием микросервисов, их масштабированием и восстановлением после сбоев.
- Service Mesh (например, Istio). Обеспечивает управление коммуникацией между микросервисами, включая маршрутизацию, шифрование и мониторинг.
- Очереди сообщений (RabbitMQ, Kafka). Используются для асинхронного взаимодействия микросервисов, что снижает нагрузку и повышает отказоустойчивость [8].

Одним из главных преимуществ перехода на микросервисную архитектуру стало существенное снижение времени простоя системы. Для оценки этого показателя был проведён ряд тестов на базе симуляций отказов различных модулей [6]. Методология тестирования отказоустойчивости включала в себя: внедрение симуляций сбоев с использованием инструмента Chaos Monkey, который отключает случайные микросервисы в системе; мониторинг времени, необходимого для восстановления работоспособности системы и измерение влия-

ния отказа на остальные компоненты системы.

По итогам тестирования отказоустойчивости были получены следующие результаты: при использовании микросервисной архитектуры среднее время восстановления системы составило 15 сек., и было затронуто 5% других модулей, в монолитной архитектуре эти показатели составили 120 сек. и 75% соответственно.

Анализ показывает, что микросервисная архитектура позволила значительно сократить время восстановления системы за счёт автоматического переключения на резервные модули. Это стало возможным благодаря изолированности данных и слабой связанности микросервисов.

Критически важным параметром для АСУТП является способность адаптироваться к изменениям в нагрузке. Для оценки масштабируемости использовался инструмент Apache JMeter, с помощью которого генерировались тысячи запросов к различным модулям системы.

Результаты тестов показали, что микросервисная архитектура способна обрабатывать более высокий уровень нагрузки за счёт горизонтального масштабирования отдельных модулей.

Микросервисы также значительно упрощают процесс обновления системы. Для оценки данного параметра проводились симуляции внедрения обновлений в разные части системы. В монолитной системе обновление одной части кода требовало остановки всей системы, что приводило к длительным простоям. В микросервисной архитектуре обновления происходили независимо, без необходимости останавливать другие модули.

Модульная структура микросервисов уменьшает вероятность распространения ошибок. Например, если ошибка возникает в модуле расчёта затрат на топливо, она не затрагивает другие компоненты.

Несмотря на значительные преимущества, внедрение микросервисной архитектуры сопровождается рядом сложностей:

- Увеличение сложности управления: требуется использование дополнительных инструментов для оркестрации, мониторинга и обеспечения безопасности.
- Ресурсоёмкость: контейнеризация и распределённые системы потребляют больше ресурсов, чем монолитные решения [2].
- Необходимость обучения персонала: переход на микросервисную архитектуру требует переобучения сотрудников и внедрения новых практик.

Эти проблемы могут быть решены с помощью внедрения автоматизации, использования облачных решений и разработки обучающих программ для персонала.

Микросервисная архитектура представляет собой перспективное решение для повышения отказоустойчивости АСУТП в авиационной промышленности. Правильное проектирование и использование современных инструментов позволяют минимизировать риски отказов и повысить общую стабильность системы. Перспективы дальнейшего развития связаны с внедрением искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации управления микросервисами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаранин С.А. Моделирование систем управления воздушным судном с учётом влияния на радионавигационное оборудование дестабилизирующих факторов // Научный вестник МГТУ ГА. 2010. № 162. С. 181-187.
2. Гаранин С.А., Коньков А.Ю., Шарыпов А.Н. Тенденции в развитии методов защиты данных в распределённых информационных системах авиапредприятия // Научный вестник ГосНИИ ГА. 2024. № 46. С. 148-156.

3. Гулятьев А.К. Виртуальные машины: несколько компьютеров в одном М., 2006. 224 с.
4. Козлов А.И., Гаранин С.А. Об изменении вероятностей достижения граничных значений области определения характеристик многопараметрических систем во времени // Научный вестник МГТУ ГА. 2011. № 173. С. 82-89.
5. Козлов А.И., Гаранин С.А. Принципы построения статистических моделей естественного изменения во времени параметров навигационных систем // Научный вестник МГТУГА. 2005. № 96. С. 117-122.
6. Цветков В.Я. Проблемы распределенных систем // Перспективы науки и образования. 2014. № 6(12). С. 31-36.
7. Как выполнить балансировку нагрузки с помощью HAProxy // Мерион Академия 2024. URL: <https://wiki.merionet.ru/articles/kak-vypolnit-balansirovku-nagruzki-s-pomoshhiu-haproxy> (дата обращения: 10.11.2024).
8. Вичугова А. Очереди недоставленных сообщений в Apache Kafka и RabbitMQ // Школа больших данных. 2024. URL: <https://bigdataschool.ru/blog/dead-letter-queues-in-kafka-and-rabbitmq.html> (дата обращения: 10.11.2024).
9. Беллемар А. Создание событийно-управляемых микросервисов. Масштабирование использования организационных данных. // БХВ-Петербург, 2021.

© Гаранин С.А., 2024.